

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

АКСЁНОВА Е.А.,
канд. экон наук, доцент
доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье акцентируется внимание на научной проблеме управления финансовыми результатами предприятий в условиях цифровизации, представлен порядок их формирования. Анализируется экономическая значимость прибыли и особенности ее влияния на деятельность предприятий. Определены сущность, роль и особенности процесса формирования финансовых результатов как элемента общей системы управления предприятием и его основные цели. Изложены принципы и методы управления финансовыми результатами с целью оптимизации прибыльности современных предприятий. Раскрыты методы улучшения финансовых результатов предприятия в условиях цифровизации экономики. Обоснована актуальность цифровизации предприятий черной металлургии, уточнена специфика этих процессов для данной отрасли, выявлены и охарактеризованы основные проблемы и препятствия на пути цифровизации отечественных и мировых предприятий металлургической отрасли; раскрыт их цифровой потенциал, количественные и качественные возможности.

Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, финансовые результаты, прибыль, черная металлургия, цифровизация.

FINANCIAL RESULT OF THE METALLURGICAL INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

AKSYONOVA E.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,
Associate Professor of Finance Department
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article focuses on the scientific problem of managing the financial results of enterprises, presents the order of their formation. The economic significance of profit and the peculiarities of its impact on the activities of enterprises are analyzed.

The essence, role and features of the process of forming financial results as an element of the general enterprise management system and its main goals are determined. The principles and methods of financial results management are outlined in order to optimize the profitability of modern enterprises. The methods of improving the financial results of the enterprise in the conditions of digitalization of the economy are disclosed. The relevance of digitalization of ferrous metallurgy enterprises is substantiated, the specifics of these processes for this industry are clarified, the main problems and obstacles to digitalization of domestic and global metallurgical enterprises are identified and characterized; their digital potential, quantitative and qualitative capabilities are revealed; the value chain of a digital metallurgical enterprise is investigated.

Keywords: *digital economy, innovation, financial results, profit, ferrous metallurgy, digitalization.*

Постановка задачи. Экономический менеджмент в компании предполагает решение ряда задач, направленных на эффективную организацию технологического процесса, гарантирующего выпуск востребованной продукции. Оптимизация и развитие предприятия для достижения поставленных целей осуществляется на основе оперативных знаний о производственной ситуации, полученных в результате обработки технологической информации об используемых ресурсах. Необходимо углубить понимание того, как использовать цифровые и сетевые методы и технологии для управления экономикой производственной организации, повышения эффективности производства и поиска инновационных путей его развития.

Актуальность. Понимание сущности финансовых результатов деятельности предприятия является важной научной проблемой, поскольку эта категория находится в центре внимания ученых и практиков не только в сфере бухгалтерского учета, а философии, экономической теории, микро и макроэкономики, финансов, менеджмента, и содержит много противоречий, что обуславливает актуальность ее дальнейшего исследования.

На сегодняшний день финансовые результаты современных предприятий является весомой составляющей результативности государственной экономики любой страны и её регионов. Положительные финансовые результаты деятельности предприятия способствуют улучшению доходной части бюджета государства путём дополнительных налоговых поступлений, увеличению инвестиций в деятельности предприятия, повышению его деловой активности в производственной и финансово-экономической сферах. Следовательно, поиск трактовки этой категории и подходов

к эффективному управлению финансовыми результатами является важной задачей настоящего времени.

Развитие рыночных отношений в странах мира предопределяет необходимость тщательного отношения к управлению современным предприятием. Для принятия взвешенных управленческих решений необходима достоверная информация о результатах деятельности, сформированных с учетом специфики хозяйствования предприятий и их организационно-правовой формы хозяйствования. Это связано с тем, что основной целью современного предприятия является достижение устойчивых финансовых результатов, которые являются итогом отражения всех сторон деятельности субъекта хозяйствования.

Разработка, принятие и реализация управленческих решений на предприятии должны способствовать оптимизации экономических результатов его деятельности. Для достижения этой цели необходимо обеспечение эффективного управления финансовыми результатами, которые связаны со всеми видами деятельности субъекта хозяйствования.

Ведущие промышленные компании мира при нестабильности бизнес-среды осуществляют глубокую цифровую трансформацию моделей ведения бизнеса, основанную на концепции «Промышленности 4.0». В такой ресурсоемкой отрасли, как металлургия, которой присущ особый характер запросов клиентов, цифровизация обеспечивает большую гибкость цепей поставок, более глубокое понимание внутренних бизнес-процессов, значительную дифференциацию продукции, а также имеет основополагающее значение для стратегий компаний и устойчивых конкурентных преимуществ в будущем.

Мировые металлургические лидеры активно оцифровывают основные функции внутри своих внутренних вертикальных цепей создания стоимости, интегрируют их с горизонтальными партнерами по цепям поставок, расширяют ассортимент своих продуктов с помощью цифровых функций и внедряют инновационные услуги на основе цифровых данных.

Проблематика цифровизации бизнес-моделей предприятий как основы результативности деятельности широко рассматривается ведущими мировыми аналитическими компаниями и центрами (например, McKinsey, PwC Strategy&, BCG), поскольку от уровня ее

решенности зависит качество цифровой трансформации как всей мировой экономики, так и отдельных отраслей промышленности.

Анализ исследований и публикаций. Анализ результативности деятельности и обеспечение устойчивого развития на основе использования концепции «Промышленности 4.0» в разрезе металлургической отрасли постоянно проводят и освещают менеджеры мировых лидеров металлургической отрасли, таких как Posco, NSSMC, BAOSTEEL, опыт которых необходимо исследовать и отечественным металлургам, поскольку это важный элемент, побуждающий привлекать инвестиции и превращать предприятия Донецкой Народной Республики в равноправных участников конкурентной среды. Ряд вопросов по цифровизации экономики частично рассматривается и дискутируется в трудах О.А. Романовой, Д.В. Сиротина, А.В. Соловьевой, Н.Н. Яшаловой, В. Дозорцева, А.Д. Петижева и др. Стоит отметить, что в настоящее время вопрос влияния цифровизации на развитие национальной экономики недостаточно исследован.

Вопросом изучения сущности, классификации и управления финансовыми результатами занимались многочисленные ученые, в том числе: Гребенников П. И. [1], Аверина О.И [2], Басовский Л.Е. [3], Васильева Л.С. [4], Лысенко Д.В. [5] и многие другие исследователи. Положительно оценивая результаты, полученные исследователями, необходимо отметить, что большинство достижений отражают лишь отдельные аспекты экономического содержания финансовых результатов, методов формирования и управления прибылью, что не позволяет в полной мере решать комплексную проблему управления финансовыми результатами предприятий в современных условиях хозяйствования, а потому требует дальнейших научных исследований в этой сфере.

Цель статьи. Целью статьи является исследование влияния цифровизации бизнес-моделей металлургических предприятий на результативность и эффективность их деятельности в эпоху «Промышленности 4.0».

Изложение основного материала. Развитие информационных технологий радикально меняет окружающую среду и образ жизни человека. Происходит цифровизация (внедрение цифровых технологий) всех сфер ее жизни. Государство, бизнес и население становятся активными потребителями цифровых технологий (Интернет вещей, робототехника и киберсистемы, искусственный

интеллект, большие данные, безбумажные технологии, аддитивные технологии (3D-печать), облачные и туманные вычисления, беспилотные и мобильные технологии, биометрические данные, квантовые технологии, технологии идентификации, блокчейн, и т.д.).

Сегодня цифровизация является одним из основных факторов роста мировой экономики, поскольку она не только повышает производительность труда (прямое преимущество), но и экономит время, создает новый спрос на новые товары и услуги, новое качество и ценность (косвенное преимущество) и тому подобное. В то же время использование цифровых данных в качестве производственного ресурса определяет переход от традиционной рыночной экономики к цифровой экономике, которая пронизывает все секторы: государственный и частный, непромышленный и финансовый, горнодобывающий, перерабатывающий и сервисный секторы.

Новейшие разработки позволяют автоматизировать сложные бизнес-задачи, снижать производственные затраты, выходить на новые рынки, кастомизировать продукты, развивать новые навыки и умения и формировать новые бизнес-модели.

Однако, в дополнение к позитивным сдвигам, которые приносит цифровая экономика, есть и негативные. К ним чаще всего относятся риски сокращения занятости в сферах деятельности, наиболее подверженных цифровизации, снижение спроса на работников низкой и средней квалификации, дальнейшее увеличение неравенства в доходах и снижение прибыли предприятий [1].

Цифровизация является одной из наиболее актуальных проблем, поскольку она необходима предприятиям для получения определенных преимуществ, повышения эффективности и улучшения бизнес-показателей, в том числе финансовых результатов предприятия.

Финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия характеризует его операционную, инвестиционную и финансовую деятельность и считается основным критерием для согласования структуры и объемов производства, бюджетных сценариев, программ оптимизации затрат, обоснования целесообразности реализации инвестиционных проектов и осуществления финансовых вложений.

Помимо владельцев, руководства и персонала организации, это представляет интерес для инвесторов капитала (акционеров), кредиторов, государственных органов, в первую очередь фискальных органов, фондовых бирж, которые занимаются куплей/продажей ценных бумаг.

В процессе производственной и финансовой деятельности предприятий задействовано большое количество взаимосвязанных организационных, трудовых, материальных и финансовых факторов. Цели каждого хозяйствующего субъекта состоят в том, чтобы использовать эти факторы как можно эффективнее.

Эффективность использования факторов производства в конечном счете выражается в финансовых результатах деятельности хозяйствующих субъектов. По мнению Одинцовой Н.А. финансовые результаты – это экономический результат производственной деятельности предприятий, выраженный в стоимостной (денежной) форме [10].

Большое количество определений и подходов к определению сущности финансовых результатов требуют четкой законодательной формулировки и обоснования сути. Таким образом, содержание категорий «прибыль» и «убыток» раскрыто в П(С)БУ 3 «Отчет о финансовых результатах», согласно которому прибыль – это превышение доходов над соответствующими расходами; убыток – это сумма, на которую расходы превышают доходы [2].

Наиболее приемлемым мы считаем такое мнение, что финансовый результат – это выражение в денежной форме результата хозяйственной деятельности предприятия, как сравнение суммы расходов с полученным доходом.

Многие авторы утверждают, что прибыль является основным источником финансирования затрат на промышленное и социальное развитие предприятия, важнейшим источником формирования государственного бюджета. Поэтому предприятия и государство заинтересованы в росте прибыли. Прибыль аккумулирует результаты производства, реализации продукции (работ, услуг), эффективность использования производственных и финансовых ресурсов.

Основным источником увеличения финансовых результатов деятельности компании являются прибыли от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, а также полученные в результате чрезвычайных ситуаций.

Прибыль – одна из самых важных и сложных категорий экономики рыночного типа. Это ядро и главная движущая сила рыночной экономики, главный стимул для деятельности предпринимателей и предприятий.

Классическими функциями прибыли являются стимулирующая, распределительная и оценочная, которые характерны для любой социально-экономической формации. Для трансформационной экономики первостепенное значение имеют такие функции прибыли, как степень эффективности общественного производства, степень накопления и средства регулирования движения капитала.

Прибыль – объективная экономическая категория, следовательно, на ее формирование влияют объективные процессы, происходящие в обществе, в сфере производства и распределения общественного продукта, национального дохода [4].

Современная мировая и российская металлургическая промышленность сталкивается с серьезными проблемами из-за высоких производственных издержек и усиления внешнего регулирования, вызванного:

высокие требования к продукции (переход от товарной стали к разнообразному ассортименту продукции, использование более прочной стали, сокращение жизненного цикла продукции в перерабатывающем секторе);

ценовое давление (увеличение экспорта из Китая и стагнация китайской экономики, увеличение избыточных мощностей на европейских заводах, замедление среднегодовых темпов роста рынка приводит к ослаблению спроса);

сложность технологического процесса и требования к техническому обслуживанию (сокращение циклов внедрения инноваций требует гибкого использования производительности и надежной доставки продукции, необходимость оптимизации ассортимента для разнородных изделий и небольшого размера партии специальной стали (акцент на обслуживании и гибкости));

нормативные требования (амбициозные правила регулирования выбросов CO₂ повышают эффективность торговли сертификатами и приводят к дополнительным затратам, устойчивым проблемам в перерабатывающем секторе, эффективному использованию ресурсов и энергии) [1].

Чтобы повысить эффективность, продуктивность, экологичность, разумное управление технологическими процессами и оптимальное использование рабочей силы, металлургам необходимо как можно скорее перейти к концепции "Индустрия 4.0" и максимально использовать ее возможности. Для достижения технологического прогресса отрасль должна быть информирована на всех уровнях. В этом контексте преимуществами для металлургической промышленности могут быть:

вертикальная интеграция на основе киберфизических производственных систем (CPPS);

100% прослеживаемость промежуточных и конечных продуктов; «интеллектуальный» продукт со знанием собственного качества и истории производства (один из аспектов комплексного проектирования);

интегрированная сеть и коммуникация всех технологических узлов (горизонтальная интеграция внутри компании);

интенсивная коммуникация по всей цепочке поставок (горизонтальная интеграция за пределами компании); надлежащая обработка и использование всех данных, децентрализованные, а не централизованные решения/самоорганизация.

Данный потенциал цифровизации всех этапов производства определяет концепцию «Индустрии 4.0» как такую, соответствие которой изменяет взаимодействие с поставщиками и клиентами за счет использования новых онлайн-платформ, приложений и других систем, предлагающих отслеживание заказов и другие услуги, что, в свою очередь, открывает возможности для совершенно новых бизнес-моделей и обеспечивает развитие целой цифровой «производственной экосистемы», в которой данные, накопленные как в нисходящем, так и в восходящем секторах, включаются в цепочку создания стоимости (рис. 1) [2, 3]

Среди металлургических компаний ключевыми областями для инвестиций в цифровизацию являются интеграция цепочек поставок, управление заказами и прогнозирование. Как и в других секторах, продвинутая цифровизация и горизонтальная интеграция с поставщиками, заказчиками и другими партнерами по цепочке создания стоимости продвигаются несколько медленнее, чем вертикальная цепочка создания стоимости. Большая горизонтальная интеграция открывает перспективу координации заказов, материальных потоков и производственных данных, в то время как

все компании в цепочке создания стоимости могут добавлять свои собственные этапы создания ценности. Однако сначала компаниям необходимо осуществить вертикальную интеграцию, начиная с металлургических, прокатных и чистовых процессов.

Целостный подход к крупномасштабной цифровой трансформации металлургического предприятия - это сложный процесс, требующий разработки масштабируемой модели с набором стандартов, охватывающих роли, инструменты и методы работы. В настоящее время бизнес-модель дистрибуции металлургической продукции в значительной степени ориентирована на получение прибыли (как от производства, так и от спекулятивной деятельности). Низкая эффективность такой модели приводит к трансформации бизнес-моделей в пяти ключевых областях (рис. 2) [4].

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие сталелитейные компании, является тенденция изолировать различные бизнес-подразделения друг от друга, что подчеркивает важность четкой дорожной карты, которая показала бы, как более тесная интеграция отдельных процессов посредством оцифровки может обеспечить более эффективное и гибкое производство.

Типичная «дорожная карта» для создания возможностей повышения производительности состоит из четырех основных блоков.

Во-первых, использование «развертывания» заключается в определении приоритета и вариантов использования аналитических данных на основе набора критериев (воздействие, осуществимость, сложность, выполнимость, доступность данных, право собственности на линейное управление, потенциальные инвестиции, связанные с внедрением решения, распределение по цепочке создания стоимости).

Во-вторых, изменения в персонале и способах наращивания потенциала. Человеческий капитал является ограничивающим фактором трансформации. Автоматизированные процессы и установки нуждаются в сотрудниках, которые понимают, как функционирует работа, их требования и как ими нужно управлять.

Успешная продвинутая аналитическая программа требует сочетания деловых, аналитических и технологических навыков.

Рис. 1. Цепь добавленной стоимости в цифровой бизнес-модели металлургического предприятия

Специалистов такого профиля в настоящее время не недостаточно, что вызывает серьезные проблемы с их привлечением среди металлургических компаний, поскольку они конкурируют с высокотехнологичными и финансовыми компаниями, которые также настойчиво набирают специалистов данного профиля и, как правило, пользуются более высокими рейтингами привлекательности.

Рис. 2. Превращение фундаментальной бизнес-модели металлургических предприятий на основе концепции «Промышленность 4.0» (составлено автором)

Наряду с определением четких ролей и обязанностей ключевым моментом является выбор организационного архетипа,

который определяет модель ИТ-архитектуры организации, характеризующуюся соответствующим уровнем централизации аналитической команды:

централизованная модель: ресурсы данных и аналитика расположены в Центре передового опыта (CoE: Center of Excellence, Experience), который обрабатывает все типы запросов и официально владеет данными. Такая модель может помочь сначала структурировать фрагментированный подход к ИТ-проектированию и/или «сохранить» данные очень низкого качества;

смешанные модели (объединение СЕ с главным инженером (GI) в качестве первой линии защиты или «фасилитатора»): Значительная роль GI в управлении информационными активами, сосредоточенность CoE на предоставлении льгот и гарантий, обмене передовым опытом и размещении ресурсов или активов, которые могут использоваться совместно;

децентрализованная модель: способствует гибкости, но препятствует установлению общих стандартов и синергетическому взаимодействию, ограниченному в среднесрочной перспективе.

В-третьих, организация и использование адекватных платформ, технологий и стратегий обработки данных. ИТ-инфраструктура многих металлургических компаний состоит из набора сложных устаревших систем, большинство компаний измеряют и собирают большой объем данных, но доступность собранных данных находится на низком уровне. Стратегическое сотрудничество с клиентами на разных уровнях позволяет планировать объемы и рынки сбыта, а также разрабатывать совместные продукты. На тактическом уровне цифровизация открывает компаниям возможности для обмена данными о запасах, пропускной способности, гибкости и качестве, а также для лучшего планирования потребностей в материалах и пропускной способности. На операционном уровне заказы могут выполняться автоматически, платежная и биллинговая системы разделены, а информация о рынке и бирже изучается. Онлайн-платформы электронного бизнеса в области производства стали и дистрибуции металла становятся отраслевыми стандартами, обеспечивая прозрачность заказов в режиме реального времени, сокращение сроков доставки, повышение производительности доставки, дифференцированные модели обслуживания клиентов, а также

более высокую загрузку производственных мощностей при меньших запасах.

В-четвертых, управление программами и изменениями. Внедрение цифровых технологий требует изменения процессов использования новых инструментов. Масштабы цифровой трансформации требуют от компаний разработки комплексной программы управления изменениями и создания группы по управлению изменениями для мониторинга программы изменений, мониторинга внедрения и воздействия в форме регулярных обзоров и карт оценки, обеспечения обучения и обучаемости безопасности и дальнейшей поддержки импульса.

«Цифровизация» включает в себя четыре категории возможностей, которые предоставляются следующим набором технологий и подходов:

продвинутая аналитика и искусственный интеллект;

робототехника и автоматизация;

оцифровка процессов и автоматизация программного обеспечения;

раскрытие потенциала за счет использования технологий и процессов, включая Интернет вещей (IoT), датчики, облачные вычисления, мобильные устройства, гибкую разработку и дизайн-мышление [5, 6].

Основными проблемами для металлургических предприятий в использовании этих возможностей остаются отсутствие цифровой культуры на отечественных предприятиях, отсутствие руководства, ожидание экономических обоснований перемен, неясные экономические выгоды от цифровых инвестиций, отсутствие четкого видения цифровых операций и управления качеством со стороны высшего руководства. Массово растущий поток информации не имеет значения без правильных методов анализа.

Определенные проблемы требуют создания надежных организационных и управленческих структур и использования структурированного подхода к анализу данных. Согласно исследованию McKinsey, производители металла, использующие весь потенциал цифровой трансформации, могут увеличить свою рентабельность по EBITDA на 6-8%, а перспектива достижения значительной прибыли одновременно сопровождается снижением издержек.

Изучая инновации в области аналитики, мобильных решений и автоматизации на глобальном уровне, можно сделать вывод, что экспоненциальный рост объема доступных данных способствует значительному повышению эффективности в металлургической промышленности: в металлургической промышленности внедряется более широкий спектр датчиков, включая датчики вибрации, оптики и звука, а хранение данных становится намного дешевле;

увеличение вычислительной мощности и разработка новых аналитических методологий: традиционные статистические методы, которые могут обрабатывать не более нескольких производственных параметров, уступают место алгоритмам машинного обучения, которые могут одновременно анализировать множество факторов, даже если эти факторы не имеют линейных взаимосвязей;

мобильные технологии доступны для мастерской и способствуют значительному повышению производительности за счет более эффективного управления силами на местах и оптимизации процессов (например, во время технического обслуживания);

автоматизация находит более широкое применение как в производственных, так и в вспомогательных функциях в сочетании с аналитикой данных для обеспечения большей гибкости и повышения эффективности производства. Алгоритмы связывают физические свойства материалов с затратами на производство и ограничениями эффективности.

Ранее разделенные процессы интегрируются, что приводит к сокращению теплотерь, энергопотребления, времени технического обслуживания, запасов, а также оптимизации цен.

Согласно методологии стратегии PwC, концепция цифрового успеха I 4.0 металлургических предприятий должна состоять из следующих этапов:

оценка цифровой зрелости предприятия и постановка четких целей на следующие пять лет;

создание первичных пилотных проектов (демонстрация ценности бизнеса, сотрудничество с цифровыми лидерами за пределами организации);

выявление определенных цифровых возможностей (разработка стратегии привлечения персонала, совершенствование процессов, внедрение новых технологий);

использование расширенной аналитики (организация анализа данных, межфункциональные экспертные группы);

комплексная цифровизация бизнес-модели предприятия [9].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Резюмируя вышеизложенное, мы можем считать финансовый результат результатом хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, определяемым как разница между суммой всех видов доходов предприятия и соответствующими им расходами за определенный период в целом или по видам деятельности и суммируемым в виде о прибыли или убытке.

Таким образом, анализ теоретических источников и практических и прикладных управленческих практик позволяет нам сформировать выводы о наличии значительного положительного влияния цифровизации бизнес-моделей металлургических предприятий на их эффективность, обусловленного, в том числе, тем, что:

передовые возможности цифровизации и автоматизации концепции «Индустрия 4.0» позволяют компаниям металлургической отрасли собирать и анализировать данные о более широком круге партнеров, поставщиков, сотрудников, конечных пользователей способами, позволяющими быстрее и гибче влиять на бизнес-процессы для производства более качественной продукции при меньших затратах;

улучшенные коммуникации и автоматизация позволяют компаниям повышать ценность продуктов и разрабатывать новые типы предложений для решения своих проблем;

инвестиции в цифровую трансформацию бизнес-модели металлургической компании способствуют повышению производительности не только за счет приобретения правильных технологий (увеличение производственных мощностей и эффективности), но и за счет трансформации персонала и культуры (что требует долгосрочных программ изменений и способствует повышению стратегической эффективности предприятия путем улучшения ключевых показателей успеха компании).

Как и любая программа перемен, цифровая трансформация требует, чтобы лидеры были образцами для подражания для других компаний и спонсоров, подчеркивая важность получения цифровых предпочтений. Цифровизация должна касаться не только бизнес-

платформы, группы инноваций или конкретного виджета; это свидетельство того, что организация становится управляемой данными, более гибкой по отношению к любым изменениям и динамично развивается; это трансформация бизнес-культуры, которая повышает безопасность и приносит значительную пользу.

Список использованных источников

1. Аксёнова, Е.А. Эффективность цифровых решений при оптимизации управления литейно-формовочным производством / Е.А. Аксёнова, А.А. Попова // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. Теория и практика управления. – 2022. – № 1 (35). – С.77-86.

2. Алексеев, А.А. Цифровизация производства / А.А. Алексеев // Academy. – 2019. – №1 (40). – С. 32-33.

3. Беликова, К.М. Цифровая интеллектуальная экономика: понятие и особенности правового регулирования (теоретический аспект) / К. М. Беликова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2018. – № 8 (99). – С. 82-85.

4. Гордеева, Н.В. Роль информационных технологий в развитии современной экономики страны / Н. В. Гордеева, А.А. Попова // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами : Мат. VII Межд. науч.-практ.конф., Донецк, 08 апреля 2021 года / Отв. редакторы О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган. – г. Донецк: ДОННТУ. – 2021. – С. 547-551. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47134481> (дата обращения: 20.05.2023).

5. Мельников, А.П. Современные тенденции развития технологии в литейном производстве / А.П. Мельников, Д.М. Кукуй // Литьё и металлургия. – 2019. – №3 (47). – С. 65-80.

6. Петижев, А.Д. Влияние технологического прогресса на стратегическую устойчивость металлургических предприятий / А.Д. Петижев // Московский экономический журнал. – 2020. – №7. – С. 532-541.

7. Плещенко, В.И. Перспективы и ограничения применения принципов совместной экономики на предприятиях черной металлургии в условиях цифровизации / В.И. Плещенко // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. – 2019. - 75(6). – С. 741-747.

8. Плотников, В.А. Цифровизация производства: теоретическая сущность и перспективы развития в российской экономике / В.А. Плотников // Известия СПбГЭУ. – 2018. – №4 (112). – С. 16-24.

9. Попова А.А. Основные аспекты усовершенствования инновационной деятельности предприятия / А.А. Попова, Е.Г. Сподарева // Стратегии бизнеса. – 2023. – №11(2). – С. 47-51. <https://doi.org/10.17747/2311-7184-2023-2-47-51>

10. Одинцова, Н.А. Учет и контроллинг в управлении финансовыми результатами предприятия / Н.А. Одинцова, Б.В. Бердник, В.В. Дудченко // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2019. – № 1(13). – С. 130-138. – EDN NTHQMN.

УДК 658.15
DOI

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

АРЧИКОВА Я.О.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены последствия дисбаланса денежных потоков, раскрыта сущность финансовой санации предприятий. Представлена модель управления денежными потоками в условиях финансовой санации предприятия. Дана сравнительная характеристика прямого и косвенного методов расчета потоков денежных средств

Ключевые слова: финансовая санация, денежный поток, ликвидность, матрица коэффициентов, ресурсы предприятия, экономическое развитие.

CASH FLOW MANAGEMENT AS THE BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

ARCHIKOVA YA. O.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department